

Moch. Choirul Arif, M.Fil.I
Dr. H. A. Halim, M.Ag
Muchammad Ismail, S.Sos., MA

ISLAM PINGGIRAN

Studi Komodifikasi dan Artikulasi Identitas Agama
Masyarakat Pinggiran Surabaya

Direktorat Pendidikan Tinggi Islam
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
Kementerian Agama Republik Indonesia

ABSTRACT

There are three issues to be examined in a study titled "Islam outskirts: Commodification and Articulation of Religious Identity Rural Communities of Surabaya", first, the process of commodification of religion, second, commodified forms of Religion, the third, the articulation of religious identity as the implications of the commodification of religion

The third issue is analyzed by qualitative descriptive approach and analyzed using flow models. The goal is to understand the meaning behind the action where pengungkapannya process requires a specific approach that not only capture from the outside but from the deepest and natural

This research resulted in the following findings: First, the process of commodification of religion be triggered by several factors: (a) the reality of society (b) the pattern of diversity of practical-pragmatic, (c) a survival strategy amid reference religiosity of society, (d) the role of religious leaders. Second. commodification form of religion that emerged are: (a) send a prayer together, (b) gathering qurban, (c) gathering umrah and Hajj, (d) pilgrimage Wali Songo. Third, the emergence of a sense of pride in being able to express religious moslem when through a "program" that created by religious leaders.

Departing from the findings of this study recommends the following. first, necessary assistance and cultural enlightenment to the worshipers and religious leaders, in order not to get stuck on commercial practices that treat religion excessive withdrawal as a commodity. Second. depth study needs to be done about the commodification of relationships and impacts associated with the development of Islam

Keyword : *Commodification of Religions, Religion Identity, outskirts Society*

ABSTRAK

Ada tiga persoalan yang hendak dikaji dalam penelitian yang berjudul "Islam Pinggiran : Studi Komodifikasi dan Artikulasi Identitas Agama Masyarakat Pinggiran Kota Surabaya", *pertama*, proses komodifikasi agama, *kedua*, bentuk komodifikasi Agama, *ketiga*, artikulasi identitas agama sebagai implikasi komodifikasi agama.

Ketiga persoalan tersebut dikaji dengan pendekatan deskriptif kualitatif dan dianalisis menggunakan teknik model alir. Tujuannya memahami makna di balik tindakan di mana proses pengungkapannya memerlukan pendekatan yang khas yang tidak hanya menangkap dari sisi luar tapi dari sisi yang paling dalam dan alamiah

Penelitian ini menghasilkan temuan sebagai berikut : *Pertama*, proses komodifikasi agama dipicu oleh beberapa faktor yaitu (a) realitas lingkungan masyarakat Pagesangan, (b) pola keberagaman praktis-pragmatis, (c) strategi bertahan ditengah referensi religiusitas masyarakat, (d) peran tokoh agama. *Kedua*, bentuk komodifikasi agama yang muncul adalah (a) kirim doa bersama, (b) arisan qurban, (c) arisan umrah dan haji, (d) ziarah wali songo. *Ketiga*, munculnya rasa bangga menjadi muslim ketika mampu mengekspresikan keberagaman melalui "program" yang dikreasikan tokoh agama.

Berangkat dari temuan tersebut penelitian ini merekomendasikan sebagai berikut. *pertama*, perlu pendampingan dan pencerahan kultural kepada jama'ah dan tokoh agamanya, agar tidak terlalu terjebak pada praktek-praktek komersial yang berlebihan yang memperlakukan agama layaknya sebagai barang komoditas. *Kedua*, perlu dilakukan kajian mendalam tentang komodifikasi terkait dengan relasi dan dampaknya bagi pengembangan agama Islam

Kata kunci : *Komodifikasi Agama, Identitas Agama, Masyarakat Pinggiran*